

РАЗРАБОТКА КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

УРАЗАЕВ ДАМИР СЕРИКБАЕВИЧ

Магистрант НАО «Медицинский Университет Астана»

Научный руководитель – PhD, Г.К. АМИРОВА

Астана, Казахстан

Аннотация: В статье представлена разработка калькулятора для комплексной оценки состояния пациентов с сахарным диабетом. Инструмент позволяет интегрировать клинические, лабораторные и анамнестические данные для определения степени тяжести заболевания, прогнозирования рисков осложнений и формирования индивидуальных рекомендаций по частоте наблюдения и необходимости консультаций узких специалистов. Калькулятор включает расчет индекса массы тела, скорости клубочковой фильтрации по формуле СКД-EPI 2021, оценку целевых уровней гликированного гемоглобина и липопротеидов низкой плотности с учетом сердечно-сосудистого риска, а также стратификацию диабетических осложнений. Предложенный подход способствует персонализации медицинской помощи и оптимизации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом.

Ключевые слова: сахарный диабет, калькулятор риска, диабетические осложнения, скорость клубочковой фильтрации, персонализированная медицина, диспансерное наблюдение, гликированный гемоглобин.

Введение: Сахарный диабет (СД) представляет собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современности. По данным Международной диабетической федерации, в 2021 году численность больных СД в мире составила 537 миллионов человек, и прогнозируется увеличение до 783 миллионов к 2045 году [1]. Хроническая гипергликемия при СД приводит к развитию микро- и макрососудистых осложнений, включая диабетическую нефропатию, ретинопатию, нейропатию и сердечно-сосудистые заболевания, которые являются основной причиной инвалидизации и смертности пациентов [2].

Эффективное управление СД требует регулярного мониторинга множества клинических и лабораторных показателей, оценки риска развития осложнений и своевременной коррекции терапии. Однако в рутинной клинической практике врачи часто сталкиваются с необходимостью быстрой интеграции большого объема информации для принятия обоснованных решений относительно тактики ведения пациента [3]. В этой связи актуальной является разработка инструментов, позволяющих систематизировать данные и формировать персонализированные рекомендации.

Целью настоящей работы явилась разработка калькулятора для комплексной оценки состояния пациентов с СД, определения степени тяжести заболевания и формирования рекомендаций по дальнейшему ведению.

Материалы и методы: При разработке калькулятора использовались современные клинические рекомендации по ведению пациентов с сахарным диабетом, включая рекомендации Американской диабетической ассоциации (ADA), Европейского общества кардиологов (ESC) и Российской ассоциации эндокринологов [4, 5, 6]. Калькулятор включает следующие основные блоки оценки.

Первый блок включает антропометрические данные: возраст, пол, массу тела и рост для расчета индекса массы тела (ИМТ) по стандартной формуле: $ИМТ = \frac{\text{масса тела (кг)}}{\text{рост}^2 (\text{м}^2)}$.

Второй блок содержит лабораторные показатели с определением их целевых значений. Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) оценивается с учетом возраста и наличия

осложнений: для молодых пациентов без осложнений целевой уровень составляет менее 6,5%, для большинства взрослых - менее 7,0%, для пожилых или имеющих сопутствующие заболевания - менее 8,0% [7]. Целевые значения липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) определяются в зависимости от категории риска: при высоком риске (СД без поражения сосудов) - менее 2,6 ммоль/л, при очень высоком риске (СД с поражением сосудов) - менее 1,8 ммоль/л, при крайне высоком риске (СД с множественными факторами риска) - менее 1,4 ммоль/л [8].

Для оценки функции почек используется расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКД-ЕРІ 2021 года, которая является основным методом, рекомендованным в клинических рекомендациях по хронической болезни почек (ХБП) [9]:

$$\text{СКФ} = 142 \times \min(\text{Scr}/k, 1)^{\alpha} \times \max(\text{Scr}/k, 1)^{-1,200} \times 0,9938^{\text{возраст}} \times 1,012 \text{ [у женщин]}$$

где Scr - креатинин плазмы в мг/дл, $k = 0,7$ (у женщин) или $0,9$ (у мужчин), $\alpha = -0,241$ (у женщин) или $-0,302$ (у мужчин).

Стадирование ХБП проводится в соответствии с классификацией KDIGO: стадия 1 (СКФ более 90 мл/мин/1,73м²), стадия 2 (60-89), стадия 3А (45-59), стадия 3Б (30-44), стадия 4 (15-29), стадия 5 (менее 15) [10]. Дополнительно учитывается уровень микроальбуминурии как маркер диабетической нефропатии.

Третий блок включает оценку специфических диабетических осложнений. Диабетическая ретинопатия классифицируется на непролиферативную, препролиферативную и пролиферативную стадии [11]. Диабетическая полинейропатия нижних конечностей оценивается по трем степеням тяжести: легкая (легкие покалывания, дискомфорт, нормальная походка), средняя (выраженная слабость, шаткость, проблемы с координацией) и тяжелая (значительные двигательные нарушения, атрофии, неспособность ходить). Синдром диабетической стопы также стратифицируется по степеням тяжести.

Четвертый блок анализирует анамнестические данные, включая наличие болезней системы кровообращения (артериальная гипертензия, инфаркт миокарда), инсульта в анамнезе и курения как независимого фактора риска сердечно-сосудистых осложнений.

Система оценки тяжести состояния основана на балльной шкале, где каждый патологический показатель или осложнение вносит определенный вклад в общий балл. На основании суммарного балла пациент классифицируется как имеющий легкую (0-3 балла), среднюю (4-7 баллов) или тяжелую степень (8 и более баллов) заболевания. В зависимости от степени тяжести формируются рекомендации по частоте наблюдения эндокринологом: при легкой степени - ежегодно, при средней - каждые 6 месяцев, при тяжелой - каждые 3 месяца.

Результаты исследования: Разработанный калькулятор позволяет автоматизировать процесс комплексной оценки состояния пациента с СД и генерировать персонализированные рекомендации. Основные выходные параметры калькулятора включают:

1. Расчетные показатели: ИМТ, СКФ с определением стадии ХБП и необходимости консультации нефролога.
2. Определение степени тяжести состояния пациента (легкая, средняя, тяжелая) на основе интегральной оценки всех введенных параметров.
3. Рекомендации по частоте визитов к эндокринологу в зависимости от степени тяжести заболевания.
4. Перечень ключевых проблем, требующих особого внимания, с учетом отклонений от целевых значений лабораторных показателей и наличия осложнений.
5. Список рекомендуемых консультаций узких специалистов (кардиолог, нефролог, невролог, офтальмолог, сосудистый хирург, подолог) на основе выявленных осложнений и факторов риска.

Калькулятор учитывает современные подходы к персонализации целевых показателей. Например, для пожилых пациентов с множественными сопутствующими заболеваниями автоматически корректируются целевые значения HbA1c, что соответствует рекомендациям о необходимости индивидуализации терапии для предотвращения гипогликемических

состояний [12]. Аналогично, целевые уровни ЛПНП адаптируются в зависимости от наличия поражения сосудов и анамнеза сердечно-сосудистых событий.

Особое внимание уделяется ранней диагностике диабетической нефропатии. При снижении СКФ менее 60 мл/мин/1,73м² или повышении уровня микроальбуминурии более 30 мг/л калькулятор автоматически выставляет диагноз ХБП с указанием стадии и настоятельно рекомендует консультацию нефролога [13]. Это позволяет своевременно инициировать нефропротективную терапию и замедлить прогрессирование почечной недостаточности.

При наличии диабетической ретинопатии, особенно препролиферативной и пролиферативной стадий, калькулятор рекомендует срочную консультацию офтальмолога, так как эти стадии требуют своевременного проведения лазерной коагуляции сетчатки для предотвращения слепоты [14]. Тяжелая степень полинейропатии и синдрома диабетической стопы сигнализируют о необходимости консультаций невролога и сосудистого хирурга соответственно.

Калькулятор также идентифицирует модифицируемые факторы риска, такие как ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м²) и курение, и включает соответствующие рекомендации по изменению образа жизни. Снижение массы тела на 5-10% от исходной доказано улучшает гликемический контроль и снижает сердечно-сосудистый риск [15]. Отказ от курения является одной из наиболее эффективных мер профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с СД.

Использование калькулятора в клинической практике может способствовать повышению качества медицинской помощи пациентам с СД. Систематизация данных позволяет врачу не упустить важные аспекты в оценке состояния пациента и обеспечить преемственность наблюдения. Формирование персонализированных рекомендаций повышает приверженность пациентов к лечению и диспансерному наблюдению.

Выводы

1 Разработанный калькулятор представляет собой комплексный инструмент для оценки состояния пациентов с сахарным диабетом, интегрирующий современные клинические рекомендации и персонализированные целевые показатели.

2 Система балльной оценки тяжести состояния позволяет объективно стратифицировать пациентов и формировать индивидуальные рекомендации по частоте диспансерного наблюдения.

3 Автоматизированная генерация рекомендаций по консультациям узких специалистов способствует своевременному выявлению и лечению диабетических осложнений.

4 Калькулятор может быть использован в амбулаторной практике эндокринологов и врачей общей практики для оптимизации ведения пациентов с сахарным диабетом.

5 Дальнейшее направление исследований включает проспективную валидацию калькулятора на когорте пациентов для оценки его прогностической значимости и влияния на клинические исходы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium: 2021. Available at: <https://www.diabetesatlas.org>
2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 10-й выпуск // Сахарный диабет. 2021. Т. 24. № 1S. С. 1-148.
3. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 4. Comprehensive Medical Evaluation and Assessment of Comorbidities: Standards of Care in Diabetes-2024 // Diabetes Care. 2024. Vol. 47 (Suppl. 1). P. S52-S76.
4. ElSayed N.A., Aleppo G., Aroda V.R., et al. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2023 // Diabetes Care. 2023. Vol. 46 (Suppl. 1). P. S19-S40.
5. Cosentino F., Grant P.J., Aboyans V., et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // European Heart Journal. 2020. Vol. 41. № 2. P. 255-323.
6. Аметов А.С., Камынина Л.Л., Ахмедова З.Г. Персонализированный подход к достижению целевых показателей углеводного обмена у больных сахарным диабетом 2 типа // РМЖ. 2019. № 4. С. 2-6.
7. Bergenstal R.M., Gal R.L., Connor C.G., et al. Racial Differences in the Relationship of Glucose Concentrations and Hemoglobin A1c Levels // Annals of Internal Medicine. 2017. Vol. 167. № 2. P. 95-102.
8. Mach F., Baigent C., Catapano A.L., et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk // European Heart Journal. 2020. Vol. 41. № 1. P. 111-188.
9. Inker L.A., Eneanya N.D., Coresh J., et al. New Creatinine- and Cystatin C-Based Equations to Estimate GFR without Race // New England Journal of Medicine. 2021. Vol. 385. № 19. P. 1737-1749.
10. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // Kidney International. 2024. Vol. 105. № 4S. P. S117-S314.
11. Wilkinson C.P., Ferris F.L., Klein R.E., et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales // Ophthalmology. 2003. Vol. 110. № 9. P. 1677-1682.
12. Munshi M.N., Florez H., Huang E.S., et al. Management of Diabetes in Long-term Care and Skilled Nursing Facilities: A Position Statement of the American Diabetes Association // Diabetes Care. 2016. Vol. 39. № 2. P. 308-318.
13. Шестакова М.В., Шамхалова М.Ш., Ярек-Мартынова И.Я., и др. Сахарный диабет и хроническая болезнь почек: достижения, нерешенные проблемы и перспективы лечения // Сахарный диабет. 2011. Т. 14. № 1. С. 81-88.
14. Solomon S.D., Chew E., Duh E.J., et al. Diabetic Retinopathy: A Position Statement by the American Diabetes Association // Diabetes Care. 2017. Vol. 40. № 3. P. 412-418.
15. Look AHEAD Research Group. Eight-year weight losses with an intensive lifestyle intervention: the look AHEAD study // Obesity. 2014. Vol. 22. № 1. P. 5-13.